

“Da aranha da história à teia acadêmica”

E. de O. Lessa¹

¹ Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), CEJC, Rua Rocha Pombo, 953, Centro, Bela Vista do Paraíso/PR, 86130-000, Brasil.

ednalessa@seed.pr.gov.br

Resumo

A busca incessante pelo saber histórico, não poucas vezes nos faz percorrer num emaranhado historiográfico, onde pura e simplesmente se prima entender uma obra que no momento em questão alicerça sua pesquisa: neste caso, uma pequena discussão sobre o trabalho “A Dialética Invertida de Emília Viotti”.

Palavras-chave: Agentes, Historiografia, Interpretação, Saber Científico.

Abstract

The never ending search for historical knowledge, not infrequently makes us move through a historiographical tangle, where pure and simply prima to understand a work that at the time in question bases its research: in this case, a short discussion of the work "The Dialectic Reversed Emília Viotti".

Keywords: Agents, Historiography, Interpretation, Scientific know.

1. Introdução

Não há como negar a complexidade das chamadas teorias clássicas dentro da intrincada “teia” do saber acadêmico.

Vivenciado pela leitura dos clássicos constantemente leva-se a crer que: - “o homem é fruto do seu tempo” (Braudel). [1] Cada detalhe, cada “reentrância e saliência” da história encontra seu *dístico* explicativo nos pensamentos de homens que teorizaram seu tempo. É inegável que cada um deles tem a complexidade de seus pensamentos instituídos dentro de um contexto e de saber temporal específico.

Não é possível descartar, aqui, a relevância ou não da utilização desta, ou daquela teoria em detrimento de um “querer pensar marxista”. Tal citação está passível de críticas se, acompanhada a ela, não se dispôr das explicações cabíveis.

Portanto, através da análise de textos historiográficos, busca-se traçar uma linha metodológica a que melhor se enquadra em sua pesquisa acadêmica. Rever e discutir o texto de Emília Viotti, A dialética invertida.

2. Desenvolvimento

Deserdados

Dolorido mundo
Nasci distante do aço
cresci vivendo do faço
mas me assentei no fogo
gravado no orvalho fosco
que emanava das grutas fundas
do meu distante país.

Nasci distante do aço
cresci e hoje faço
como fogo, orvalho fosco
sufocada na gruta funda
um país de sonhos, solidão e
dor ...

País de aço e fogo
mundo orvalhado, mundo fundo
gruta sem fim de solidão, sonhos
de dor.

E. de O. Lessa, 1998.

A história em seu “saber científico” ora exaltado, ora rechaçado por padrões e modismos importados ou, é impostos pelos chamados grandes centros culturais, tem procurado adequar nas culturas ditas periféricas, problemas específicos e inerentes a este centros.

Para Emília Viotti, [2] as profundas mudanças ocorridas, deslocaram os estudos históricos dos caminhos tradicionais ampliando enormemente as áreas de interesse, questionando os métodos e as abordagens tradicionais. Segundo a autora, ao que se defina como “forças históricas objetivas”, desloca-se a “subjetividade” dos agentes históricos.

O que começara como uma crítica salutar e necessária a mecanismos e reducionismos economicistas e à separação artificial entre infra e superestrutura, acabaram numa total inversão dialética. O cultural, o político, a linguagem deixou de ser determinados para serem determinantes. A consciência passou a determina o ser social. Assim, também, a crítica bastante válida às noções essencialistas de classe e às relações mecânicas entre classe e consciência de classe, desembocaram em posições que levaram ao complexo abandono do conceito de classe como categoria interpretativa.

Neste ponto há de se questionar o direcionamento excludente e reducionista tomado pelas tendências historiográficas que destituem o “velho” em favor do “novo” ou o “antigo” (clássico em favor do moderno). Tais tendências, tornam-se conservadoras ao supervalorizar o que a “outra” tratou com menor valor, deixando portanto, a desejar, visto que, não se analisa de maneira isolada o fato, má inserindo num contexto complexo de tramas e situações geradoras.

Esta problemática fica visivelmente explícita no trabalho de Zélia Lopes da Silva. [4] Relata que o exame do percurso da historiografia contemporânea brasileira, na área da história social, apresenta algumas questões intrigantes quando se pretende demarcar os balizamentos que têm orientado sua trajetória.

Inicia-se com a discussão sobre o fator marxista que direciona a análise a partir do fato “gerador”, tratando com menor importância fatores que moveram os acontecimentos no todo.

Cabe aqui salientar que a linha de pensamento no momento histórico determina a forma de se fazer e se pensar a história, já que, segundo Emília Viotti, [2] é que se a historiografia tradicional negligenciara erroneamente, a subjetividade dos agentes históricos, a nova historiografia fez desta o centro de sua atenção. É a interpretação historiográfica que determina a linha de ação, privilegiando ou refutando “agentes”. Mesmo não estando plenamente demarcados os contornos quando aos estudos no âmbito da temática social, foi-se delineando na questão operária um dos eixos de análise, evidenciando, assim, o embricamento entre história operária produzida no “interior do movimento” e a história elaborada na academia.

Faz-se necessário rever trabalhos historiográficos, buscando inseri-los em contextos reais, sem influências tendenciosas, já que, para Emília Viotti [2] a tendência que mais contribui para a inversão da dialética foi à excessiva ênfase ao discurso, seja o discurso dos oprimidos ou dos opressores, dos reformistas ou dos conservadores.

Segue-se todo o dismantelamento do que antes se aceitou como “caminho certo a seguir” e, embutido no novo discurso, na nova maneira de se escrever, descobrem-se velhos questionamentos ou “antigas” constatações.

“Discurso, linguagem, simbólica, desconstrução, passaram a serem expressões de uso corrente, se bem que frequentemente mais como parte do vocabulário, do que da teoria”. [2]

Uma pesquisa científica está inserida em determinados parâmetros metodológicos e objetivos delimitados pela problemática da qual se pretende extrair outras questões que não sejam necessariamente aquelas propostas inicialmente, e, na verdade ousar seguir novos caminhos, dialogando e interlocutando sob outras óticas, as mesmas questões. Como por exemplo, meu questionamento “Até que ponto a escola pública se coloca como veículo de (re)produção de trabalhadores assalariados?” [3]

Para Zélia Lopes Silva (1994:27-52), [4] ao mesmo tempo em que o processo de discussão da “condição operária”, o debate acadêmico deslocou-se para novos temas e personagens que apontam para redefinições políticas em direção a uma perspectiva plural, trazendo junto à dissolução dos grandes marcos explicativos e o rompimento com uma concepção de história finalista, o que tornou possível não só questionar análises consagradas, [4] mas, além disso, ampliar o próprio conceito de movimento social. Nesta redefinição, ganha projeção as resistências individuais, tematizadas em fenômenos diversos. Isso significou a descoberta de outros segmentos sociais, entre os quais, incluem-se os estudantes, “o louco e a questão da loucura moral”¹, a mulher e os setores populares e marginais da sociedade, abordados em seu cotidiano expressa nas suas práticas culturais e políticas. Dentro desta emerge preocupações sobre a pobreza e a infância pobre que ganham aporte novo entre os pesquisadores.

Sandra Pelegrini, [5] privilegia em suas reflexões o embate entre os estudantes e os empresários/governo sobre a questão educacional.

Viotti [2] passa em revista as propostas de ensino concernentes à reforma universitária, veiculadas pelas estudantes e pelos empresários organizados no Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), demonstrando os seus pontos de intersecção e afastamentos. Se ambos preconizam a reestruturação do sistema educacional para amoldá-lo às exigências da modernidade, esta convergência dissolvia-se em relação ao entendimento do papel da educação e de suas finalidades. Assinala Pelegrini:

“enquanto a ciência pedagógica foi assumida pela vanguarda do movimento estudantil como algo

1 As abordagens historiográficas criam uma “teia” de condições que, podem, nas mãos de alguém devidamente (in)capaz criar conflitos capazes de estabelecer um... social. Baseados nesta ou naquela linha de pesquisa, assentados nesta ou naquela ideia sob um comando “maestro” conduz sob sua batuta a massa até que seus mais ocultos desejos se manifestem ou estabeleçam como verdades indiscutíveis. [6]

imediatamente libertário, capaz de concretizar seus ideais revolucionários, pra a classe dominante a “educação” rentável era colocada como condição sine qua non² para forjar a harmonia necessária à reprodução das relações capitalistas”. [5]

Figura 1. Os processos de massificação do pensamento geram ignorantes, em contra partida. [7]

3. Discussões

Diante desse universo polarizado, Viotti [2] nem por isso deixa de apontar as ambiguidades desses discursos em torno da educação, que se apresentam ao espaço público buscando legitimar-se, enquanto portador de sentido universalizante. Se a proposta da classe dominante os seus interesses estavam expressos em pressupostos nacionalizadores e de controle social, entre os estudantes, embora estes procurassem desvendar as condições sociais, mesmo assim deixavam de considerar as diferenças entre as classe

2 Ação, condição ou ingrediente indispensável. Refere-se a: Sem o(a) qual não... [6]

médias e a classe trabalhadora - entre as quais, o acesso à educação e a cultura.

[massificao-do-pensamento-gera-ignorantes-em-contra-partida-luc/](#). Acesso em: 28 Mar 2016.

4. Conclusões

O título deste trabalho pode até demonstrar uma posição *sui generis*¹, mas como diz Viotti: “o momento favorece...” [2]

O momento convida à reflexão. Não cabe aqui fechar uma discussão tão ampla. Dentro do universo da pesquisa científica. Seria uma pretensão desmedida em uma verdade absoluta, mesmo porque a reflexão conduz a caminhos novos partindo-se de “ancoradouros” conhecidos.

Segue seu caminho a “aranha da história”, tecendo fios da diáfana teia que surpreende aos desavisados pela firmeza de suas frágeis tramas, Figura (1).

Referências

- [1] Braudel, Fernand. História e Ciências Sociais. Alonga duração. In: Escritos sobre a História. São Paulo: Perspectiva, 1992.
- [2] Costa, Emília Viotti. A Dialética Invertida: 1960-90. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.14, n. 27, p. 9-26, 1994.
- [3] Lessa, E.de O. Deserdados da terra e da educação: alunos rurais de Bela Vista do Paraíso – PR, 1960-1966. (Dissertação de Mestrado em História). UEL (Universidades Estadual de Londrina) Paraná, Brasil. 2002.
- [4] Silva, Z. L. A História Social em Debate. Pós-História. Assis, v.2, p. 27-52, 1994.
- [5] Pelegrini, Sandra de Cássia Araújo. O movimento estudantil brasileiro nos anos 60 e a Reforma Universitária. Dissertação de Mestrado, FCL, UNESP, Assis, 1993.
- [6] Dicionário inFormal. R7 Educação. 2009-2016 Rádio e Televisão Record S/A. Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/sui+generis/>. Acesso em: 28 Mar 2016.
- [7] Caballero, Jota. Equipe Jornal Zona de Conflito Mídia Independente. Democracia, para quem? Disponível em: <http://rebaixada.org/o-processo-de->

¹de seu próprio gênero”, ou seja, “único em seu gênero”.

[6]